

**МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА**

PhD, доц. Ж.С.Авлиёкулов, асс. Шаропов З.З., асс. Болиев М.Т.

Ташкентский государственный транспортный университет

Ключевые слова: Методы управления, управляющие элементы системы, управляемые элементы системы, взаимодействия подсистемы управления и управляемого объекта, жесткие системы управления, гибкие системы управления, реактивность системы, регулирование рынка, спрос, предложения, цели системы.

Цели системы: Целью системы является ее возможное будущее состояние, достижимое с помощью определенных действий, являющихся следствием принимаемых решений.

Под решением понимается выбор на основании установленных критериев из многих альтернатив одной или нескольких альтернатив развития, изменяющихся состояние системы.

На основании решения осуществляется управление любой системой.

Целевая функция (И) устанавливает количественные связи между уровнем достижения поставленных целей и факторами, которые влияют на состояние системы.

$$I=(C1,C2,C3,\dots\dots Cn)$$

где, C1 – факторы, влияющие на И.

Конкретное значение И может быть показателям эффективности данной системы.

Экстремальное значение целевой функции соответствует оптимальному управлению.

Управляющие и управляемые элементы системы. В любой системе имеются управляющие и управляемые элементы, которые группируются в:

- подсистему управления – ПУ;
- управляемых объектов – УО.

Их взаимодействия показана на рис. 1.

Внешняя
информация

Вход

Выход

Рис.1. Схема взаимодействия подсистемы управления и управляемого объекта системы

В свою очередь, подсистема управления в общем случае может включать:

- ПР – программу управления – алгоритм (алгоритмы) управления системой;
- ОУ – орган управления – принимает решение по управлению с учетом программы управления вырабатывает управляющий сигнал (решение) – X ;
- ИО – исполнительный орган – воспринимает управляющий сигнал от органа управления ОУ и преобразует его в управляющее воздействие X ;
- ИС – информационную систему, которая сообщает данные о состоянии системы на выходе $Y(t)$, анализирует их и придает эту информацию в орган управления.

Жесткие и гибкие системы управления: В зависимости от взаимодействия процессов выработки и реализации программы управления различают жесткое управление и гибкое управление с обратной информационной связью.

При жестком управлении программа управления системой строится из следующих предположений и условий (рис 2.):

- практически полная определенность будущих воздействий среды и состояния системы;
- несущественность влияния непредвиденных возмущений или защита объекта управления от них.

У

ПУ

Рис 2. Схема жесткой системы управления

Последовательность процесса управления при жесткой системе:

- 1) Орган управления (ОУ) на основании имеющейся программы (ПР) принимает решение, которое в виде сигнала X передается в исполнительный орган (ИО);
- 2) Исполнительный орган преобразует этот сигнал в управляющее воздействие X ;

- символ преобразования сигнала.

- 3) Управляющее воздействие X по сути дела является входом для управляемого объекта УО;
- 4) Вход X обеспечивается получение на выходе заданного программой показателя функционирования системе $У$

Таким образом, вход для жесткой системе управления определяется сигналом, исходящим от программы управления самой системе.

Преимущества жесткой системы – простота и надежность функционирования;

Недостатки – ее выходные программы слабо зависит от изменяющихся внешних условий.

При управлении с обратной информационной связью программа корректируется в зависимости от информации в фактическом состоянии

управляемого объекта или обратной связи ИС (рис 3.)

Последовательность процесса управления с обратной информационной связью

(управление по отклонением):

- 1) Фактическое состояния управляемого объекта характеризуется отклонением полученного выхода $Y(t)$ от заданного для системы норматива $Y^o(t)$: $Y=Y(t)-Y^o(t)$;
- 2) Это отклонение Y фиксируется информационной системой ИС и передается органу управления ОУ, который корректирует программу управления или выбирает из банка программ необходимую;
- 3) Орган управления передает управляющий сигнал X^o откорректированной программы на исполнительный орган ИО;

Рис. 3. Схема управления с обратной связью

1. Исполнительный орган по сигналу органа управления вырабатывает управляющее воздействие X , которое поступит на вход системы, изменяя его: X . Это воздействие ИО на УО обозначается символом (+).

Преимущества системы с обратной связью:

- гибкость – учет изменения внешних условий;
- стабильность работы системы на выходе при изменяющемся входе.

Недостатки:

- усложнение структуры появление дополнительных звеньев;
- более сложные программы.

Схемы управления с обратной информационной связью, являются более гибкими, адаптивными, особенно для технических, производственных и экономических систем. Именно по такой схеме целесообразно строить управление предприятий и организаций автомобильного транспорта.

Реактивность системы: В зависимости от реакции системы, т.е. ее органов управления на изменение внешних воздействий, наблюдается два крайних метода управления.

- реактивный
- программно-целевой.

При реактивном методе планирование осуществляется перед самым началом или в процессе действия, решения принимаются без анализа возможных альтернатив и часто меняются, являясь реакцией на текущие события.

Сущность программно-целевого метода (ПЦМ) заключается в четком определении цели системы и интеграции всех видов деятельности подсистем в виде программы для достижения поставленной цели.

Программой является только то, что увязывает цели с ресурсами, т.е. определяет необходимое количество и виды ресурсов для их преобразования в конечной (целевой) результат (продукт) в течении назначенного промежутке времени.

Регулирование рынка на основе баланса спроса и предложения: Рассмотрим в качестве примера большой системы с обратной связью предоставление и потребление на рынке товаров или услуг определенной цены P и объема Q .

Например: это может быть предоставление услуг на перевозки или сервис, продажа автомобилей или запасных частей.

В качестве элементов этой системы выступают показатели (клиенты) и продавцы товаров или услуг (АТП, АЗС, СТО, магазины).

В качестве входа этой системы выступают данные по спросу и соотношению цен спроса и предложения.

Спрос – это объем товара или услуг Q , которые потребитель готов приобрести по данной цене P_c .

Чем ниже цена, тем выше объем товаров или услуг, которые могут приобрести потребители.

Предложение – это объем услуг или товаров Q , которые производитель готов предложить по данной цене предложения P_p .

Чем выше цена предложения, с которой согласен потребитель, тем большой объем услуг или товаров поступает на рынок.

Наиболее эффективной стратегией продавца услуг или товаров является взвешенное сокращение цен или тарифов, которое способствует повышению объемов продаж, дохода и конкурентоспособности.

Включение в управление обратной связи позволяет дать прогноз поведения системы, в том числе и при низких колебаниях и изменениях внешних условий, характерных и особенно чувствительных для малого бизнеса и сферы услуг.

Литература

1. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы.- М.: Колос, 2017.- 413 с.
2. Разработка режимов сервисного обслуживания автомобилей эксплуатируемых в Республике Узбекистан. Отчет по теме ГНТП № А-13-104. – Т.; ТАДИ, 2016.-126 с.
3. Магдиев, Ш. П., Авлиёкулов, Ж. С., & Нарзиев, С. О. Анализ энергосберегающих свойств моторных масел в условиях эксплуатации. *ompozitsion*, 176.
4. Nurmetov, K., Riskulov, A., & Avliyokulov, J. (2021). Composite tribotechnical materials for autotractors assemblies. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264). EDP Sciences.
5. Nurmetov, K. I., Avliyokulov, J. S., & Alimov, M. R. (2021). Features of the structure, composition and technology of composite materials based on polytetrafluoroethylene. *Frontline Social Sciences and History*
6. Narzиеv, S. O., Avliyokulov, J. S., Alimuxamedov, S. P., & Sharopov, Z. Z. (2021). Development Of Research Methods for Determining the Operational Characteristics of Electric Vehicles in The Conditions of a Hot Climate of Uzbekistan. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 1(1), 30-32.
7. Авлиёкулов, Ж. С., Нарзиев, С. О., & Магдиев, Ш. П. (2021). Исследование периодичности замены моторного масла в условиях эксплуатации. *Вестник науки и образования*, (9-3 (112)), 16-19.
8. Riskulov A.A., Sidikova T.D., Khakimov R.M., Avliyokulov J.S. (2023) *The effect comparative evaluation of energysaving additives on the bitumen properties*. *E3S Web of Conferences* 401, 05028. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105028>

9. Riskulov A.A., Nurmetov Kh.I, Avliyokulov J.S. (2023) *Material selection for vehicle brake chamber case with using computer methods of analysis*. E3S Web of Conferences 401, 02061. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340102061>